

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 5 (Октябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 5 (Октябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўрақулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиккулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

СПОСОБ ПОДХОДА К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ РЕСПИРАТОРНЫХ СОСТОЯНИЙ У ДЕТЕЙ

Тураев Телмон Темирович

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины

Аннотация. Респираторные заболевания у детей являются актуальной проблемой для многих государств, и ее медико-социальная значимость в настоящее время возрастает. Ранняя диагностика и изучение клинико-лабораторных показателей позволяет снизить заболеваемость и инвалидность, помогает ранней диагностике, дифференциальной диагностике респираторных состояний у детей.

Ключевые слова: респираторные аллергозы, клинико-лабораторные индикаторы, цитокины, дифференциальная диагностика.

БОЛАЛАРДА РЕСПИРАТОР КАСАЛЛИКЛАРНИ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТАШХИСЛАШГА ЁНДОШУВ УСУЛИ

Turaev Telmon Temirovich

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot institute

Annotatsiya. Bolalarda uchraydigan respirator kasalliklar ko'plab mamlakatlar uchun dolzarb muammo bo'lib, hozirgi vaqtda uning tibbiy va ijtimoiy ahamiyati ortib bormoqda. Respirator kasalliklar va atipik pnevmoniyalarining kliniko-laborator natijalarini o'rganish bolalarda nafas olish kasalliklarini erta tashxislash va differentsial tashxislash imkonini beradi.

Kalit so'zlar: respirator allergozlar, kliniko-laborator indikatorlar, tsitokinlar, differentsial diagnostika.

APPROACH TO THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF RESPIRATORY DISEASES IN CHILDREN

Turaev Telmon Temirovich

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino

Abstract. Respiratory diseases in children are a pressing problem for many countries and its medical and social significance is currently increasing. Early diagnosis and prevention of their complications can reduce morbidity and disability. Studying the etiology of respiratory diseases allows for early diagnosis and differential diagnosis of respiratory conditions in children.

Key words: respiratory diseases, clinic-lab indicator, tsitokines, differential diagnosis.

Актуальность. У детей аллергические заболевания относятся к наиболее распространенным заболеваниям. Медицинская и социальная проблема аллергических заболеваний связано с повышением за последний год частоты встречаемости и тяжелых течений данных заболеваний. Согласно результатам исследований различных авторов, по частоте распространенности аллергические болезни имеют довольно высокие показатели, которые в свою очередь зависят от критериев, используемых для диагностики, а также методов эпидемиологического исследования. Исходя из данных отечественных и зарубежных авторов, распространенность бронхиальной астмы (БА) колеблется от 0,2 до 8,1%.

Согласно результатам исследований различных авторов, по частоте распространенности респираторные аллергозы имеют довольно высокие показатели, которые в свою очередь зависят от критериев, используемых для диагностики, а также методов эпидемиологического исследования. Частота встречаемости респираторных аллергозов (РА) в различных регионах

доходит до 40- 50% [1].

Широкая распространенность, повсеместный рост, негативное влияние на качество жизни пациентов и затратность терапии определяют РА как медико-социальную и экономическую проблему [4].

Следует отметить, что АР считается одно из распространенных заболеваний человека, поражающее до 50% общей популяции Земного шара. АР встречается от 12 до 24% случаев от всего населения Российской Федерации, а в мире более 600 млн случаев. Широкая распространенность, повсеместный рост, негативное влияние на качество жизни пациентов и затратность терапии определяют АР как медико-социальную и экономическую проблему (4).

В начале 2013 г. со стороны всемирных организаций, таких как ВОЗ и ЮНИСЕФ был разработан комплексный Глобальный план действий по профилактике пневмонии и диареи, а также борьбе с ними, так как во всем мире, от пневмонии умирают около 15% детей в возрасте до 5 лет (28).

В настоящее время имеется довольно большое количество атипичных” респираторных патогенов, включая, помимо *M. pneumoniae*, *Legionella spp*, *Chlamydomphila pneumoniae*, *Coxiella burnetti*, являющимся возбудителем Q-лихорадки, респираторные вирусы, в состав которых входят вирусы гриппа А и В, парагриппа 1, 2 и 3, Эпштейна–Барра, респираторный синцитиальный вирус, а также более редко встречающиеся микроорганизмы – возбудители тул-яремии (*Francisella tularensis*), лептоспироза (*Leptospira spp.*), хантавирусы (2)

Согласно данным литературных источников, среди 100 заболевших острой респираторной инфекцией, пневмоний выявляется в 2% случаев (12).

Довольно во всех странах, одной из основных причин заболеваемости, госпитализации и смертности считается именно ВП (1, 6).

На сегодняшний день в мире, ежегодно диагностируется от 10 до 12 случаев ВП на 1000 населения, а смертность при этом составляет от 50 до 60 случаев на каждые 100 тыс. населения (2).

От всего населения земного шара, частота летальных исходов колеблется от ВП колеблется в пределах от 5 до 9%. Прежде всего данные показатели зависят от отдельных категорий больных, так, к примеру у больных, нуждающихся в госпитализации, частота летальных исходов составляет до 21,9%, и до 46% в старших возрастных группах (2).

Значительно повышенная частота летальных случаев от ВП и респираторных алергозов (РА) в первую очередь связано с низким качеством клинической диагностики, которая в свою очередь обусловлена поздней госпитализацией и довольно тяжелым течением и состоянием пациентов (1,2,5). Диагностические ошибки встречаются в среднем у 4 из 10 пациентов с РА (5).

На сегодняшний день, наиболее актуальной проблемой в современном мире является коинфицирование, это связано с тем, что примерно 16,7% населения земного шара поражена данной сочетанной патологией. К таксономической группе возбудителей коинфицирующих патологий относятся вирусы, бактерии, простейшие, грибы, гельминты. Следует отметить, что в 53,4% случаев коинфицирование происходит из-за наличия бактерий, а из-за вирусов в 34,7% случаев (2).

Существует необходимость комплексной оценки эпидемических процессов ВП и РА, стрептококковой и микоплазменной инфекции. Необходимо более широкое внедрение результатов научных исследований по обоснованию выбора групп риска, факторов риска, контингентов для вакцинации, наблюдения, обследования и др.

Цель исследования: разработка способа подхода к дифференциальной диагностике респираторных состояний у детей

Материал и методы. Исследование проведено в 3 этапа. На первый этап был проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни детей госпитализированных в Бухарский областной детский многопрофильный медицинский центр по поводу респираторных заболеваний в периоды с 2019- по 2022 годы.

Второй этап исследования заключается в обследовании 180 пациентов обратившихся по поводу респираторных аллергозов в периоды с 2021-2023 годы в центральную консультативную поликлинику Бухарского района.

На третьем этапе из всех обследованных отобрали 40 пациентов для иммунологических исследований.

С целью проведения клиничко-anamнестических исследований были проанализированы истории болезней (Форма № 003/у), амбулаторные карты (Форма № 026/у). Изучено состояние здоровья детей, проведен анализ клиничко-лабораторных и иммунологических индикаторов респираторных аллергозов.

При клиничском осмотре учитывались данные о состоянии цитокино-вого статуса у детей. Была проведена оценка общего состояния, клиничский осмотр по органам и системам. Проведены иммуно-биохимические анализы для разработки схему дифференциальной диагностики респираторных аллергозов и атипичных пневмоний с учетом коинфекции.

В условиях амбулаторной поликлиники были обследованы больные дети и проведен анализ крови на специфические иммуноглобулины, а также были взяты мазки из носоглотки для бактериологического посева с определением чувствительности к антибиотикам. В результате были установлены случаи коинфекции в зависимости от возраста детей

Для дифференциальной диагностики клиничских одинаковых симптомов респираторной аллергии и респираторных заболеваний, вызванных атипичными возбудителями необходимо изучение цитокинов, прокальцитонина

(ПКТ) и IgE. Определена взаимосвязь иммунологических и клинико-лабораторных показателей при респираторных аллергиях.

Полученные данные подвергались статистической обработке на персональном компьютере Пентиум-4 по программам, разработанным в пакете EXCEL 2010, Statistica 6.1. с использованием статистических функций, критерия Стьюдента (t), с вычислением вероятности ошибки (P). Для оценки относительного риска развития патологии использовали отношение шансов (ОШ) с расчетом доверительного интервала (ДИ 95%), критерия Х². Статистически значимые различия рассматривались при значениях уровня $p < 0,05$.

Результаты и обсуждения. Ретроспективный анализ госпитализированных детей показал учащение случаев госпитализации детей раннего возраста по поводу обструктивного бронхита и внебольничных пневмоний.

Нозологическая структура детей раннего возраста показывает, что респираторные состояния в виде ОРЗ, бронхитов и бронхиолита составляют основной поток больных подлежащих госпитализации детей раннего возраста. Наряду с респираторными состояниями участились случаи амбулаторной внебольничной пневмонии и сепсиса (с преобладанием респираторной симптоматики).

Анализ частоты перевода больных детей с респираторными заболеваниями в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) показал динамический рост перевода по поводу дыхательной недостаточности, гипер- и гипотермии, судорожного синдрома.

Анализ структуры респираторных заболеваний у детей старше 4 лет было необходимо для выявления структурных изменений в период пандемии коронавирусной инфекции.

Изучение структуры госпитализации детей в возрасте от 4-х до 18 лет в отделении пульмонологии показало учащение случаев госпитализации за

последние 3 года по поводу бронхиальной астмы, обструктивного бронхита и пневмоний.

На сегодняшний день, в литературных источниках имеются сведения об аллергических эффектах вирусов, а также продуктов их распада. Аллергические заболевания органов дыхательной системы чаще всего могут быть вызваны вирусами. Воспаление, вызванное вирусными патогенами, может привести к распространению или активации бактериальных инфекций (2).

Среди обратившихся в поликлинику за амбулаторную консультацию преобладали (63%) мальчики. Среди детей моложе 7 лет 88% посещали дошкольные образовательные учреждения. У 38% детей отмечались ежемесячные эпизоды респираторного заболевания, у 35% – от 6 до 10 эпизодов со «светлым промежутком» круглогодично,

Результаты изучения спектра аллергической сенсibilизации показали, что у детей раннего возраста 1а-группы сравнения имеется сенсibilизации на: - пищевую смесь аллергенов-22 (36,7%),

-пыльцевые и пылевые аллергены -38 (63,3%).

У больных детей 2а-группы выявили степень реактивности к смеси:

-домашней пыли (m1-m3-m5-m6-d1-d2-h1) -1,9±0,02 МЕ/мл;

-луговых трав (g3-g4-g5-g6-g8) -3,4±0,5 МЕ/мл;

- сорных трав (w1-w6-w7-w10-w19) -4,2 ±0,08 МЕ/мл;

-пищевых продуктов(f20-f25-f33-f44-f84-f87-f92-f95) -1,9± 0,01 МЕ/мл,

Таким образом, анализ спектра сенсibilизации при РА у детей показал высокую и среднюю реактивность на изученные аллергены домашней пыли, сорных и луговых трав, а также пищевой смеси.

Установлена статистически значимая тенденция к повышению уровня IgE у детей с аллергией. Оценка по критерию Фишера показала надежность и важность определения IgE для дифференциации РА и АП при коинфекции- $R^2 = 0,9635$.

Достоверность определения IgE в крови при дифференциации респираторных состояний у детей

ПКТ в крови у детей 2-й, 1a и 2a- группы также имеет тенденцию к повышению, то есть у детей с АП при коинфекции высокая склонность к бактериальному инфицированию: до $0,29 \pm 0,4$ пг/мл, $0,41 \pm 0,6$ пг/мл и $0,37 \pm 0,30$ пг/мл, соответственно, по отношению к показателям 1-группы- $0,04 \pm 0,02$ пг/мл.

Изучение провоспалительного цитокина IL-8 у детей с респираторными состояниями показало повышение статистически значимый подъем у детей 1a- и 2a-группы: $-97,9 \pm 0,1$ пг/мл и $149,4 \pm 0,5$ пг/мл соответственно против значений 1-группы- $32,3 \pm 0,3$ пмл ($p < 0,001$).

Точная оценка по Фишеру показала надежность изучения IL-8 при респираторных состояниях у детей- $R^2 = 0,9822$. Следовательно, у детей подросткового возраста при сочетании респираторной аллергии и коинфекции характерно повышение IL-8, что показывает вовлечение в патологический процесс легких и развитие пневмонии с развитием деструкции легочной ткани.

В наших исследованиях установлено повышение уровня IL-13 у пациентов 2-й группы в 1,64 раза против показателей 1-группы ($p < 0,05$), в 1,5 раза против значений 2a-группы($p < 0,05$).

Следовательно, у детей респираторными состояниями в возрасте 4 года и старше отмечается повышение уровня IL-13 в 1,64 раза, чем у детей раннего возраста с респираторными заболеваниями и в 1,5 раза по отношению детей 2а-группы с РА в возрасте 4 года и старше. При этом у детей с РА независимо от возраста не отмечается резкий сдвиг уровня IL-13.

Полученные результаты показывают вовлечение в патологический процесс легочную ткань, что важно для дифференциальной диагностики РА у детей.

Исследование уровня IL-17A у отобранных для исследования пациентов показало достоверное снижение у больных детей (2а-группы) с РА в возрасте 4 года и старше до $9,5 \pm 0,28$ пг/мл против показатели 1-й и 1а- группы: $12,6 \pm 1,08$ пг/мл и $12,2 \pm 0,9$ пг/мл, соответственно, $p < 0,05$.

Полученные результаты показывают усиление синтеза IL-17A у детей раннего возраста независимо от этиологических факторов развития респираторных состояний. Установлены более высокие его концентрации у детей раннего возраста как при АП, так и при РА. При этом его синтез снижен при РА у детей в возрасте 4 года и старше.

Точная оценка по критерию Фишера показала отсутствие связи развития респираторных состояний с синтезом IL-17A и не надежность изучения IL-17A для дифференциальной диагностики РА и АП у детей раннего возраста - $R^2 = 0,4694$.

Таким образом, изучение цитокинового статуса при респираторных состояниях у детей позволяет ранней диагностике, дифференциальной диагностике респираторных состояний у детей. При этом важен учет надежности определения цитокинов IL-8, IL-13, IgE и ПКТ для дифференциальной диагностики респираторных заболеваний с учетом возраста детей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Temirovich T. T. The importance of additives that cause respiratory failure in children with pneumonia //Academicia Globe: Inderscience Research. 2021;2(6):219-224.
2. Temirovich T. T. Features of acute emergency in children with allergies // Web of Scientist: International Scientific Research Journal. 2022;3(1):126-132.
3. Acute respiratory diseases in children: treatment and prevention. Scientific and practical program.– М, 2022; 70 pp.
4. Волосовец А.П., Кривопустов С.П., Моцрская Е.В., Кривопустова М.В. Белковый профилин как клинически значимый аллерген и развитие синдрома ринитовой и пищевой аллергии //Здоровье ребенка. 2019;14(7):434-443.
5. Patel D.D. Effect of IL-17A blockade with secukinumab in autoimmune diseases / Lee D.M., Kolbinger F. // Ann Rheum Dis. – 2013. – № 2. – P.116–23.
6. Corren J. Role of interleukin-13 in asthma. Curr. Allergy Asthma Rep., 2013, Vol. 13, no. 5, pp. 415-420